

РЕАЛ ГАЗЛАРНИ ҚУВУР ОРҚАЛИ УЗАТИШДА ЎТИШ
ЖАРАЁНЛАРИНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

Аминов Хаётжон Халимжонович

Ал-Бухорий университети, hayotjon2018@mail.ru

Аннотация. Маълумки, импульс ва массанинг сақланишига ўхшаш квази-бир ўлчовли нозизиқли тенгламалари қувур орқали ташиш жараёнларини моделлаштиришда қўлланилади. Кам сиқиладиган муҳитда муҳитнинг босими ва зичлиги ўртасидаги боғлиқлик чизиқли муносабатлар сифатида ифодаланади. Ушбу боғлиқликни ҳисобга олган ҳолда, ушбу мақолада гидродинамик суюқлик тезлиги ва суюқлик-қувур тизимидаги кичик кўзғалишларнинг тарқалиш тезлиги иштирок этадиган паст сиқиладиган суюқликни қувур транспорти муаммоларини ҳал қилиш учун сонли усул таклиф қилинган. Тадқиқот доирасида импульс ва массани сақланиш тенгламалари бўйича номаълум кучлар ёрдамчи функцияни киритиш орқали камаяди. Чизиқли тенгламалар конвектив атамалар ва қаршилиқ кучининг шартлари нозизиқли янги номаълум миқдорларга нисбатан оқим бўйлаб ва оқимга қарши ҳаракатланадиган тўлқинларга ўтиш йўли билан тузилади. Итерация усули ва кетма-кет яқинлашиш схемаси ёрдамида йўналишни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар-қувур линияси; куч омиллари; деформацияланиш; чекланган фарқлар; оқим; итерация; ҳисоблаш тажрибаси

Асосий қисм. Жаҳонда қувурлар орқали оқувчи муҳитларни ташиш, механик ва иссиқлик энергияларни узатишга мўлжалланган қувурлар тизимлари кенг қўлланиб келмоқда. Узлуксиз фаолият кўрсатиш имконияти мавжудлиги, экологик ва иқтисодий жиҳатдан афзалликлари туфайли бундай тизимлар замон талабига мувофиқ мунтазам такомиллаштириб борилмоқда. Қувур тизимларининг реал вақт режимидаги фаолияти узатилаётган муҳитнинг гидро- ва газодинамик кўрсаткичлари ва қувурнинг юкланганлик

ҳолатининг вақт ва фазода ўзгаришлари билан тавсифланади. Гидростатик босим ва импульснинг сакраб ўзгаришлари қувурлар тизимининг муайян чизиқли қисмларида ва тармоқларидаги кескин ўзгаришларнинг ҳосил бўлишига ҳамда куч қурилмалар – компрессорлар ва насосларнинг ишдан чиқишига олиб келади. Шу муносабат билан қувурларда масса сарфи, босим ва тезликнинг динамик масалалари қувурлар тизимларининг ишончилиги муаммосини муҳокама қилишда алоҳида ўрин тутади.

Жаҳонда мавжуд бўлган ёки янги тикланаётган қувур тармоқларининг ишончилигига бўлган талаблар ортиб бормоқда. Кам ва ўта сиқилувчан муҳитларни қувур орқали узатиш жараёнларини тадқиқ этиш юқори босим ва импульсларнинг сакраб ўзгаришларини олдини олишнинг турли усулларини ишлаб чиқишга имкон беради. Шунга боғлиқ равишда тармоқнинг ҳолатини мунтазам равишда мониторинг қилиш тенденцияси шаклландики, уни математик моделлаштиришнинг ютуқлари ва ахборот-коммуникация технологияларининг имкониятларидан фойдаланмасдан амалга ошириш мумкин эмас.

Табиий газ Ўзбекистон Республикаси энергетика балансининг салмоқли (80% дан ортиқ) улушини эгаллайди. Маълумотларга кўра, Ўзбекистон газ қазиб чиқариш бўйича дунёнинг дастлабки йигирматалигига киради. Сўнгги беш йил ичида Устюрт газ-кимё мажмуаси, Қандим газни қайта ишлаш мажмуаси ва бошқа бир қатор стратегик объектлар фойдаланишга топширилди. Мамлакат табиий газнинг катта захирасига ва нафақат ички истеъмолчиларга, балки экспортга ҳам етказиб беришни таъминлай оладиган қон ичидаги ва тармоқланган магистрал қувурлар тизимларига эга ҳисобланади.

Доирасида узунлик бўйлаб диаметрнинг силлиқ ўзгариши ҳолатига мурожаат қиламиз ва вақт бўйича жараёнларнинг сифат ва миқдорий таҳлили натижаларини тақдим этамиз.

Ўзгарувчан диаметрли газ қувури элементар участкасининг изотермик газодинамик ҳолатини тавсифлаш учун Н. Е. Жуковскийнинг квази-бир ўлчовли тенгламаларидан фойдаланамиз [1]:

$$\begin{cases} -f \frac{\partial \rho}{\partial x} = f \rho \frac{\partial w}{\partial t} + \frac{\lambda f}{2D} \rho w |w| + f \rho g \sin \alpha + (1 + \beta) f \rho w \frac{\partial w}{\partial x}, \\ -f \frac{\partial p}{\partial t} = c^2 \frac{\partial(\rho f)}{\partial x}. \end{cases} \quad (3.1)$$

Бу ерда ишлатилган белгилар: t, x – вақт ва координата; p, ρ, w – t вақтда x масофадаги газнинг гидростатик босими, зичлиги ва тезлигининг ўртача қиймати; λ – Дарси-Вейсбах формуласида қаршилик коэффиценти, қувурнинг ғадир-будурлиги ва у оқим режимини белгилайди; $D = D(x)$ – қувурнинг диаметри; $f = \pi D^2 / 4$ – қувурнинг кўндаланг кесим юзаси; g – эркин тушиш тезланиши; $\sin \alpha = \frac{dz_1(x)}{dx}$ – x масофадаги қувурнинг горизонтдан оғиш бурчаги; β – уч ўлчамли масаладан оқим параметрларини квази-бирўлчовли кўринишга ўтишда ҳосил бўлган Кориолис коэффиценти.

Газнинг ҳарорати ўртача T ҳисобланади, шунинг учун босимнинг кичик кўзғалишлари тезлиги қуйидаги кўринишда қабул қилинади:

$$c = \sqrt{zRT} = const,$$

бу ерда z – газнинг ўта сиқилганлик коэффиценти; R – келтирилган газ доимийси.

Биринчи тенглама қувурдаги импульснинг сақланиш қонунидир. Ушбу тенгламага кўра, босимнинг масофада ўзгариши газ инерцияси кучининг локал қисмига боғлиқ; квадрат қонунга мос қаршилик кучи; гравитация кучи ва газ инерцияси кучининг конвектив ташкил этувчисига боғлиқ.

Системанинг иккинчи тенгламаси массанинг сақланиш қонунини ифодалайди: босимнинг вақт ўтиши билан ўзгариши маълум бир қисмдаги газнинг масса сарфининг масофадан ўзгариши билан боғлиқ.

Бироз кейин чегаравий шартларни ҳосил қилишга қайтамыз, лекин ҳозирча (3.1) система тенгламаларини ёрдамчи функция киритиш билан ўзгартирамиз:

$$\varphi = \ln \frac{f \rho}{f_* \rho_*},$$

бу ерда f_* , ρ_* – қувурнинг кўндаланг кесим юзасининг характерли диаметрлари ва муҳит зичлиги. Хусусий ҳолда участканинг босим кўзғалишлари етиб бормаган қисмида $\varphi = 0$, босим кўзғалишлари мавжуд ҳолатида $\varphi \neq 0$ бўлади.

Биз (3.1) системанинг тенгламаларини иккала томонини ρf га бўламиз ва φ функцияси ва ҳолат тенгласига $p = \rho zRT$ тегишли ўзгартиришларни киритамиз.

Натижада, тенгламанинг чап томонида қуйидаги ифодани оламиз:

$$\begin{aligned} \frac{f}{f \rho} \frac{\partial p}{\partial x} &= -\frac{f c^2}{f \rho} \frac{\partial \rho}{\partial x} = -\frac{c^2}{\rho f} \left(\frac{\partial f \rho}{\partial x} - \rho \frac{\partial (f/f_0)}{\partial x} \right) = \\ &= -c^2 \frac{\partial \varphi}{\partial x} + c^2 \frac{\partial \ln(f/f_*)}{\partial x}, \end{aligned}$$

ва бутун тенглама қуйидаги шаклда ҳосил бўлади:

$$\frac{\partial w}{\partial t} + w \frac{\partial w}{\partial x} + c^2 \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -c^2 \frac{\partial}{\partial x} \ln \left(\frac{f}{f_*} \right) - \frac{\lambda}{2D} w |w| - g \sin \alpha,$$

Бу ерда оқимнинг турбулент режими учун $\beta \approx 0$ деб қабул қилинди.

Системанинг иккинчи тенгласида ҳам шу ишларни амалга оширамиз

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial x} + w \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0.$$

Охирги икки тенгламани масштаб параметрлари l , l/c ва c дан фойдаланиб, масофа, вақт ва тезлик учун ўлчовсиз шаклга келтирамиз:

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{w}}{\partial \bar{t}} + \bar{w} \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{x}} + \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{x}} = 2 \frac{\partial \ln(D/D_*)}{\partial \bar{x}} - \frac{gl}{c^2} \sin \alpha - \frac{\lambda l}{2D} \bar{w} |\bar{w}|, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{t}} + \bar{w} \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{x}} + \frac{\partial \bar{w}}{\partial \bar{x}} = 0. \end{cases}$$

Бу ерда $\ln \frac{f}{f_*} = 2 \ln \frac{D}{D_*}$ муносабат ҳисобга олинди. Биз диаметрни масофа

бўйича силлиқ ўзгариш ҳолатини кўриб чиқамиз.

$$W = \begin{pmatrix} \bar{w} \\ \varphi \end{pmatrix}, \quad A = \begin{vmatrix} \bar{w} & 1 \\ 1 & \bar{w} \end{vmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} F \\ 0 \end{pmatrix}, \quad F = 2 \frac{\partial}{\partial x} \left(\ln \frac{D}{D_*} \right) - \frac{gl}{c^2} \sin \alpha - \frac{\lambda l}{2D} \bar{w} |\bar{w}|$$

белгилашлар киритилганда охириги тенгламалар системаси матрица шаклига келди:

$$\frac{\partial W}{\partial t} + A \frac{\partial W}{\partial x} = B.$$

Агар биз $\Lambda = V A V^{-1}$ диагонал матрицани тузишга имкон берадиган бундай V ва V^{-1} матрицаларни топсак, у ҳолда матрица тенгласидан биз тенгламанинг чап ва ўнг томонларида диагонал матрицаларни олишимиз ва автоном тенгламаларни тузишимиз мумкин.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики [40, 41], диагонал матрица A матрицанинг λ_1 ва λ_2 хос қийматларидан иборат:

$$\Lambda = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{w}+1 & 0 \\ 0 & \bar{w}-1 \end{vmatrix}.$$

V матрица асосий A матрицанинг (нормаллашмаган) хос векторларидан иборат:

$$V = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix},$$

ва V тескари матрица қуйидаги шаклга эга:

$$V^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix}.$$

Матрица қийматлари V , V^{-1} ва Λ матрица тенгласини қуйидаги шаклда ёзиш имконини беради:

$$\frac{\partial W}{\partial t} + V^{-1} \Lambda V \frac{\partial W}{\partial x} = B.$$

Ушбу тенгламани чап томондан V га кўпайтириб оламиз:

$$V \frac{\partial W}{\partial t} + \Lambda V \frac{\partial W}{\partial x} = VB,$$

ва V матрица таркибий қисмларининг ўзгармаслигини ҳисобга олган ҳолда охири тенгламанинг шакли қуйидагича бўлади:

$$\frac{\partial VW}{\partial t} + \Lambda \frac{\partial VW}{\partial x} = VB.$$

Ушбу тенгламаларнинг элементлари очилганда қуйидаги системага келади:

$$\begin{cases} \frac{\partial(\bar{w} + \varphi)}{\partial t} + (\bar{w} + 1) \frac{\partial(\bar{w} + \varphi)}{\partial x} = F, \\ \frac{\partial(\bar{w} - \varphi)}{\partial t} + (\bar{w} - 1) \frac{\partial(\bar{w} - \varphi)}{\partial x} = F. \end{cases}$$

Шундай қилиб, янги ноъмалумларга нисбатан

$$f_1 = \bar{w} + \varphi \text{ и } f_2 = \bar{w} - \varphi$$

Чизиқли бўлмаган автоном тенгламалар системасига келдик

$$\begin{cases} \frac{\partial f_1}{\partial t} + (1 + \bar{w}) \frac{\partial f_1}{\partial x} = F, \\ \frac{\partial f_2}{\partial t} - (1 - \bar{w}) \frac{\partial f_2}{\partial x} = F, \end{cases} \quad (2)$$

бу ерда ўнг ва конвектив қисмлар чизиқли эмас.

Шартларни шакллантиришга ўтамиз ва уни бошланғич шартдан бошлаймиз.

Бунинг учун биз янги қидирилаётган функциялар ва участканинг одатий кўрсаткичлари ўртасидаги муносабатни ифода этишимиз керак.

$f_1(\bar{x}, \bar{t})$ ва $f_2(\bar{x}, \bar{t})$ нинг маълум қийматлари учун оқим тезлиги қуйидаги формула билан аниқланади:

$$w = c \frac{f_1 + f_2}{2},$$

ρf учун эса

$$\rho f = \rho_* f_* t^{\frac{f_1 - f_2}{2}}.$$

Бундан ташқари, қуйидаги боғланиш ҳисобга олинади:

$$\bar{p} = \frac{p}{p_*} = \frac{\rho}{\rho_*} = \bar{\rho}.$$

Бу ерда $p_* = 100000 \text{ Па}$.

Бошланғич шарт участканинг ишини бошлаш масаласи учун ҳам, вақтга боғлиқ ўзгарувчи жараён учун жумладан бир иш режимидан иккинчисига ўтиш учун ҳам тузилиши мумкин.

Бошланғич шартнинг биринчи вариантыда оқим тезлиги нолга тенг:

$$\bar{w}(x, 0) = 0.$$

Кейин, системанинг иккинчи тенгламасига кўра, босим вақтга боғлиқ эмас. Биринчи тенгламада фақат иккита хад қолади:

$$-\frac{\partial p(x, 0)}{\partial x} = \rho(x, 0) g \sin \alpha.$$

Бу ерда $\rho = p/c^2$ ни ҳисобга олган ҳолда тенглама тузамиз:

$$\frac{1}{p(x, 0)} \frac{\partial p(x, 0)}{\partial x} = -\frac{g \sin \alpha}{c^2}.$$

ёки

$$\frac{\partial}{\partial x} \ln p(x, t) = -\frac{g \sin \alpha}{c^2}.$$

0 дан x гача интеграллаб оламиз:

$$\ln \frac{p(x, 0)}{p(0, 0)} = -\frac{g}{c^2} \int_0^x \sin \alpha dx' = \frac{g}{c^2} [z_1(x) - z_0(0)].$$

Бу ерда $p(0, 0)$ – киришдаги босимнинг қиймати; $z_1(0)$, $z_1(x)$ – газ қузури ўқининг участка бошида ва x кесимидаги баландлиги.

Охирги формуладан барометрик формула бўйича босимнинг дастлабки тақсимоти келиб чиқади:

$$p(x, 0) = p(0, 0) e^{-\frac{g}{c^2} [z_1(x) - z_1(0)]}.$$

Бошланғич шартнинг иккинчи вариантыда участка доимий масса сарфи билан стационар режимда ишлайди:

$$f(x)\rho(x,0)\bar{w}(x,0) = M^0 = const.$$

Бундай ҳолда, бошланғич шартнинг биринчи вариантыда бўлгани каби, иккинчи тенгламага кўра, босим фақат участканинг узунлиги бўйича ўзгаради. $t=0, M^0 > 0$ ва $w > 0$ ларни ҳисобга олган ҳолда босимнинг ўзгаришини аниқлаш учун система (3.1) нинг биринчи тенграмаси қуйидаги кўринишда ифодаланади:

$$\rho w f \frac{\partial w}{\partial x} = -f \frac{\partial p}{\partial x} - f \rho g \sin \alpha - \frac{\lambda}{2D} \rho f w^2.$$

Бу ердан ρ бўлмаган тенгламага ўтилади:

$$\frac{c^2}{p} \frac{\partial p}{\partial x} = -w \frac{\partial w}{\partial x} - g \sin \alpha - \frac{\lambda}{2D} w^2.$$

Бундан $w = \frac{M^0 c^2}{f \rho}, \quad \frac{\partial w}{\partial x} = -\frac{M^0 c^2}{f^2 p^2} \left(f \frac{\partial p}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial x} \right)$

Ушбу қийматларни ўрнига қўйиб, қуйидаги тенгликни оламиз:

$$\frac{c^2}{p} \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{(M^0)^2 c^4}{f^3 p^3} f \left(\frac{\partial p}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial x} \right) - g \sin \alpha - \frac{\lambda}{2D} \frac{(M^0)^2 c^4}{f^2 p^2}.$$

$\frac{c^2}{p}$ га қискартириш ва $\frac{\partial p}{\partial x}$ учун ифодани соддалаштирамиз:

$$\frac{\partial p}{\partial x} \left(1 - \frac{(M^0)^2 c^2}{f^2 p^2} \right) = \frac{(M^0)^2 c^2}{f^3 p} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{p g \sin \alpha}{c^2} - \frac{\lambda}{2D} \frac{(M^0)^2 c^2}{f^2 p}.$$

Шундай қилиб, $t=0$ учун қуйидаги тенглама олинади:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \left[1 - \frac{(M^0)^2 c^2}{f^2 p^2} \right]^{-1} \left[\frac{(M^0)^2 c^2}{f^3 p} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{p g \sin \alpha}{c^2} - \frac{\lambda}{2D} \frac{(M^0)^2 c^2}{f^2 p} \right]. \quad (3)$$

Ушбу тенграмани нолдан бошлаб x гача интеграллаш орқали ўзгармас масса сарфи M^0 билан ишлайдиган участкада босимнинг бошланғич тақсимотини олишимиз мумкин.

$\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ ва $\sin \alpha = const$ учун бу тенгламанинг аналитик ечими [42] ишда

берилган. Умумий ҳолда, бу тенглама сонли усулда интегралланади. Ҳозирча бошланғич босимнинг бошланғич тақсимоти $p(0,0)$ қийматини ҳисобга олган ҳолда аниқланишини ҳисобга оламиз.

Маълум бўлган босим тақсимоти $p(x,0)$ аниқ бўлса, бошланғич газ тезлик тақсимоти қуйидаги формула билан аниқланади:

$$w(x) = \frac{c^2 M^0}{f(x)p(x)}.$$

Босим ва тезликнинг ўлчовсиз қийматлари, юқорида таъкидлаб ўтилганидек, p ва w ни мос равишда p_* ва c га бўлиш орқали олинади. Олинган $\bar{p}(\bar{x},0) = \bar{\rho}(\bar{x},0)$ ва $\bar{w}(\bar{x},0)$ қийматларга мувофиқ бошланғич шартлар шакллантирилади:

$$f_1(\bar{x},0) = \bar{w}(\bar{x},0) + \ln \left[\bar{\rho}(\bar{x},0) \frac{f(\bar{x})}{f_*} \right],$$

$$f_2(\bar{x},0) = \bar{w}(\bar{x},0) - \ln \left[\bar{\rho}(\bar{x},0) \frac{f(\bar{x})}{f_*} \right].$$

Чегара шартларни шакллантираемиз.

Кириш қисмида вақт бўйича босимнинг ўзгаришини $p(0,t) = p_0(t)$ ва чиқиш қисмида газнинг масса сарфи ўзгаришини берамиз:

$$M(l,t) = M_l(t).$$

Биринчи ҳолда

$$\varphi(0,\bar{t}) = \ln \left[\frac{p(0,\bar{t})}{p_*} \left(\frac{f(0)}{f_*} \right) \right]$$

ифодани топамиз ва иккинчи ҳолатда

$$f(l)\rho(l,t)w(l,t) = M_l(t)$$

муносабатни оламиз.

Иккинчи ҳолда, ўлчовсиз ўзгарувчиларга ўтиш қуйидаги тенгламага олиб келади:

$$\frac{f(1)}{f_*} \frac{\rho(1, \bar{t})}{\rho_*} \frac{w(1, \bar{t})}{c} = \frac{M_l(\bar{t})}{f_* \rho_* c}$$

ёки $\frac{M_l(\bar{t})}{f_* \rho_* c} = \bar{Q}_l(\bar{t})$ десак

$$e^{\varphi(1, \bar{t})} \bar{w}(1, \bar{t}) = \bar{Q}_l(\bar{t}).$$

Трансцендент тенгламага келинди.

Худди шу усулда газ кўшилиши ва олиниси, ресивер ва бошқалар билан боғлиқ масалаларни қараш ва оддий ёки трансцендент тенгламаларга келиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Селезнев В. Е., Алешин В. В., Прялов С. Н. Современные компьютерные тренажеры в трубопроводном транспорте. Математические методы моделирования и практическое применение / Под ред. В.Е. Селезнева. – М.: МАКС Пресс, 2007. – 200 с.
2. Khujaev I, Mamadaliev Kh. An iterative method for solving nonlinear equations of real gas pipeline transport // AMSD-2019 Journal of Physics: Conference Series 1441 (2020) 012145 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1441/1/012145
3. Khujaev I, Shodmonova G, Mamadaliyev X and Aminov X. Mathematical modeling of transition processes due to a change in gas consumption at the ends of the inclined section of the gas pipeline // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 896 (2020) 012046. doi:10.1088/1757-899X/896/1/012046
4. Садуллаев Р. и др. Расчет магистрального газопровода с учетом рельефа местности // Газовая промышленность. – Москва, 2003. – № 8. – С.58-59.
5. Акбасов А.Р. Разработка интеллектуальной системы управления тепловыми сетями города: Дисс... док-ра PhD. – Алматы, Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, 2011. – 115 с.
6. Аствацатурьян Р. Е., Кочарян Е. В. Моделирование движения газа в газопроводах с учетом сил инерции потока // Электронный научный журнал: Нефтегазовое дело, 2007. <http://www.ogbus.ru>
7. Бобровский С. А., Щербаков С. Г., Гусейн-заде М. А. Движение газа в газопроводах с путевым отбором. – М.: Наука, 1972. – 193 с.
8. Бозоров О. Ш., Маматкулов М. М. Аналитические исследования нелинейных гидродинамических явлений в средах с медленно меняющимися параметрами. – Ташкент, ТИТЛП, 2015. – 96 с.